

ЮМШОҚ БУҒДОЙ (*T. AESTIVUM L*) НИНГ МАХАЛЛИЙ НАВЛАРИДА ШИРАГА ЧИДАМЛИЛИКНИ ГЕНЛАРИНИ ДНК МАРКЕРЛАРИ ЁРДАМИДА АНИҚЛАШ.

Бахадиров У.Ш., Тураев О.С., Бабоев С.К., Кушанов Ф.Н.,
Эржигитов Д. Мелиев С.К.

ЎзРФА Генетика ва экспериментал биология институти
111226, Тошкент вилояти, Қибрай тумани Юқори юз кўчаси
тел: (0371) 264-22-30;

E-mail: igebr@akademy.uz

ABSTRACT

Рус буғдой шираси (*RWA*), *Diuraphis noxia* (*Kurdjumov*), буғдойнинг муҳим ҳашорат зараркунандаси (*Triticum aestivum L.*) бўлиб, бутун дунё бўйлаб кузги буғдойга катта иқтисодий таъсир кўрсатади. Чидамли навларни яратиш *RWA* назорати учун вирулент бўлган янги *RWA* биотипларининг доимий равишда пайдо бўлиши чидамлиликнинг янги манбаларини кашф қилиши заруратини кучайтиради. Ушбу тадқиқотнинг мақсади *RWA* биотипларига чидамлилик билан боғлиқ *Dn* генларини буғдой навларида аниқлашдан иборат. Шуларни инобатга олиб, Ўзбекистонда районлашган юмшоқ буғдойнинг 30 та буғдой навлари ўртасидаги генетик полиморфизмларни аниқлаш мақсадида 6 та *SSR* праймерлари билан *ПЗР* амплификация қилинган бўлиб, *ПЗР* натижалари гель-электрофорез усулида ўрганилган. Рус галла ширасига чидамлилик *Dn* генидан 9 таси, яъни *Dn1*, *Dn2*, *Dn4*, *Dn5*, *Dn6*, *Dn8*, *Dn9*, *Dnx* ва *Dn 626580* генлари аниқланган.

Калит суз: Рус буғдой шираси; буғдой; *T. aestivum L.*; микросателлит маркер; чидамлилик.

Буғдой ҳосилдорлигига салбий таъсир кўрсатувчи асосий омиллардан бири шира зараркунанда ҳашароти ҳисобланади. Галла ширалари тенгқанотлилар (*Homoptera*) туркумининг, ширалар (*Aphididae*) оиласига мансубдир. Шира ўсимликларнинг шарбатини сўриб олиш орқали бевосита

(35-40%) ёки вирусли ва замбуруғли касалликларни юктириш орқали билвосита (20-80%) ҳосилнинг йўқотилишига олиб келади [1]. Шира зараркунандасини самарали бошқариш учун энг аввало зараркунанда хашаротнинг биологияси, экологияси, тарқалиши ва кўпайишини яхши тушуниш зарур бўлади.

Ўсимликни шира сўраётганини сезиши сигнал тизимини фаоллаштиради ва жасмин ва салицил кислоталари, этилен ва бошқа брикмаларнинг концентрацияси ортади. Ширага *Dn7* чидамлилик гени мавжуд бўлган ўсимликка *D. noxia* нинг 2 та биотиби тушганда – Ca^{2+} - фосфоинозитоль, липокзигеназа, НАДФ-оксидаза сигнал тизимлари фаоллашган. Ширанинг RWA1 биотиби тушган арпа ўсимлигида вирулентлиги кенг бўлган RWA2 биотиби тушган ўсимликка нисбатан катта миқдордаги генлар эксперссияси кучайгани аниқланган [2].

Сўнгги вақтларда, бир турдаги зараркунандаларнинг турли биотипларига ёки турли зараркунандалар/касалликларга чидамликка эришиш учун ген/QTL (*ингл.* Quantitative trait loci - миқдорий белгилар локуслари)ни бир генотипга жамлашни осонлаштиришда ширага чидамлилик селекцияси учун маркерларга асосланган селекция тадқиқотлари амалга оширилди [3, 4]. Бу эса, ўсимликларни фенотипик скринингини тезкор ва юқори самарадорликка эга методология билан алмаштириш имконини беради [5, 6]. Ширага чидамлилик учун маркерларга асосланган селекцияни амалга оширишда энг аввало ушбу хусусиятга генетик боғланган ДНК маркерлари ёкин генлар аниқланган бўлиши лозим. Ўсимликларда қимматли хўжалик белгиларни аниқлаш (хариталаш) учун амалиётда бир неча турдаги маркерлардан фойдаланилади. Қўлланиладиган маркер турлари тадқиқот натижаларининг ишончлилигига ўз таъсири ўтказади.

Хитой ва АҚШлик олимлар Li ва Peng буғдойнинг инглиз дон шираси (EGA)га чидамлилик ва мослашувчанлик билан генетик боғланган локусларни

аниқлаш учун Марказий Осиёдан олиб келинган жами 70 та буғдой нав ва нав намуналарининг зараркунанда ҳашаротга чидамлилиги баҳоланган [7, 8]. Буғдой намуналари 51 та SSR микросателлит/такрорланувчи оддий кетма-кетликлар (*ингл.* Simple-Sequence Repeat - SSR) маркерлари билан генотипланган. Фақат учта намунада юқори ёки ўрта даражадаги чидамlilik аниқланган ва 17 та генотип эса EGA га нисбатан юқори ёки ўртача мослашувчанликни намоён этган. ДНК маркерлари ёрдамида ушбу намуналарнинг генетик хилма-хилликлари ҳам тадқиқ этилган. Барча буғдой хромосомаларини бир текисда қопловчи 97 та SSR локуслари ассоциациясини ўрганиш учун ПЗР таҳлиллари ўтказилгандан сўнг, тўртта SSR локуслари EGA чидамlilik ва тўрттаси EGA мослашувчанлик билан генетик боғлиқликни кўрсатган. Шира динамик зичлиги билан ассоциатив таҳлиллардан сўнг, тўртта locus Xgwm192b, Xgwm391, Xbarc98 ва Xgwm613b буғдойнинг турли босқичларида доимий равишда аниқланган. Бундан ташқари, тадқиқотда EGA га чидамlilik, мослашувчанлик ва рус буғдой ширасига чидамlilik локуслари солиштирилган. Ушбу тадқиқотда олинган натижалар келгусида EGAга чидамlilik гермплазмасидан фойдаланиш учун селекция дастурларида ва хариталаш популяцияларини ривожлантириш учун фойдали бўлади.

Материал ва услублар.

Тажриба материаллари сифатида 30 та *T. aestivum* L турига мансуб маҳаллий буғдой навлари шира (*Diuraphis noxia*) зараркунандасига чидамlilik ген/локусларини аниқлаш бўйича молекуляр таҳлиллар амалга оширилди.

1-жадвал

Шира зараркунандасига чидамlilik ген/QTL локусларини аниқлашда фойдаланилган буғдойнинг навлари

Турли йилларда районлаштирилган навлар
--

№	навлар	№	навлар	№	навлар
1	Краснадар-99	11	Зомин-1 (Жиззах)	21	Антонина
2	Оқ марварид	12	Дўстлик(Жиззах)	22	Ўзбекистон-25
3	Илғор	13	Антонина (Хон текс)	23	Дружба
4	Эъзоз	14	Есаул (Андижон)	24	Юка
5	Зомин-1 (Қарши)	15	Марс	25	Андижон-4 (Учқўрғон)
6	Жасмина	16	Нодир	26	Андижон-4 (Анжижон)
7	Форбома	17	Ёғду	27	Андижон-2 (Анжижон)
8	Аср (Наманган)	18	Қадр	28	Андижон-2 (Учқўрғон)
9	Семруғ	19	Навбахор	29	Васса (ВИР Тошкент)
10	Истиклол	20	Алексевич	30	Васса (ВИР Андижон)

Тадқиқот намуналаридан геном ДНК ажратиш учун СТАВ (*ингл.* Cetyltrimethylammonium bromide - цетилтриметиламмоний бромид) усулидан фойдаланилди [9]. Геном ДНК намуналарининг миқдор кўрсаткичлари аниқ концентрацияли (50 μ л) λ -фаги ДНК молекуласига таққослаш асосида гел-электрофорез усулида аниқланди ҳамда уларнинг миқдори 50 μ л га тенглаштирилди. Полимераза занжир реакцияси (ПЗР) бўғдойда шира зарарқунандасига чидамлилик генларига алоқадор бўлган 6 та Xgwm44, WMC473, Xgwm635, Xgwm111, Xgwm337 ва Xgwm642 микросателлит (Simple Sequence Repeats (SSR) – такрорланувчи оддий кетма-кетликлар) ДНК маркерлари асосида FroFlex PCR system (Applied Biosystems, АҚШ) ускунасида фойдаланиб амалга оширилди. ПЗР маҳсулотларининг молекуляр оғирлиги гел-электрофорез (Thermo Scientific, АҚШ) ускунасида аниқланди ҳамда Molecular Imager ускунасида (BOI-RAD, АҚШ) фотохужжатлаштирилди. Молекуляр таҳлиллар натижалари GelAnalyzer компютер дастурида генотипланди.

2-жадвал

***Diuraphis noxia* га чидамли генлар, уларнинг келиб чиқиши, хромосомада жойлашганлиги, маркерлари ва чидамлилик биотиби.**

Чидам- лилик генлари	Spesies origin	Хромасом адаги холати	SSR- Праймер- лари	Нуклеотидлар кетма-кетлиги
Dn1	T.aestivum	7DS	Xgwm111	F: TCTGTAGGCTCTCTCCGACTG R: ACCTGATCAGATCCCACTCG
			Xgwm635	F: TTCCTCACTGTAAGGGCGTT R: CAGCCTTAGCCTTGGCG
Dn2	T.aestivum	7DS	Xgwm44	F: GTTGAGCTTTTCAGTTCGGC R: ACTGGCATCCACTGAGCTG
Dn4	T.aestivum	1DL	Xgwm106	F: CTGTTCTTGC GTGGCATTAA R: AATAAGGACACAATTGGGATGG
			Xgwm337	F:CCTCTTCCTCCCTCACTTAGC R: TGCTAACTGGCCTTTGCC
Dn5	T.aestivum	7DS	Xgwm44	F: GTTGAGCTTTTCAGTTCGGC R: ACTGGCATCCACTGAGCTG
Dn6	T.aestivum	7DS	Xgwm111	F: TCTGTAGGCTCTCTCCGACTG R: ACCTGATCAGATCCCACTCG
Dn8	T.aestivum	7DS	Xgwm635	F: TTCCTCACTGTAAGGGCGTT R: CAGCCTTAGCCTTGGCG
Dn9	T.aestivum	1DL	Xgwm642	F: ACGGCGAGAAGGTGCTC R: CATGAAAGGCAAGTTCGTCA
Dnx	T.aestivum	7DS	Xgwm111	F: TTCCTCACTGTAAGGGCGTT R: CAGCCTTAGCCTTGGCG
Dn 626580	T.aestivum	7DS	Xgwm 473	F:TCATACGGGTATGGTTGGAC R: CACCCCTTGTTGGTCAC

1-расм. Xgwm44 ДНК маркерининг тадқиқот намуналаридаги ПЗР ампликонлари электрофореграммаси.

Xgwm44 ДНК маркери текширилаётган буғдой намуналарида жами бешта аллелдан иборат бўлиб (424, 414, 212, 154, 147, 139, 133, 96, 91 ва 86 жуфт асослар (ж.а.)), шундан 155 ж.а. ли аллель буғдойнинг шира зарарқунанда ҳашаротига чидамлилиқ билан генетик боғланган. Ушбу аллель (Xgwm44_155) 9 та буғдой намуналари геномида мавжуд эканлиги аниқланди. Бундан ташқари, Xgwm44_139 аллели буғдойнинг сариқ занг касаллигига чидамлилиқ белгиси билан генетик боғланган бўлиб, ушбу аллель 4 та буғдой намуналари геномида мавжуд эканлиги кузатилди.

3-жадвал

Буғдойнинг шира зарарқунанда ҳашаротига чидамлилиқ билан генетик боғланган микросателлит маркерлар тўплами ҳамда уларнинг PIC ва гетрозигота (HE) ҳолати

№	ДНК маркерлар	Молекуляр оғирлик (жуфт асослар – ж.а.)	Аллеллар сони	PIC	HE	Чидамлилиқка генетик боғланган аллель
1	Xgwm44	86-424	10	0.8455	0.86	155 ж.а. (Тоcho ва бошқ., 2012) 139 ж.а. (XingL.I. ва бошқ., 2006)
2	Xgwm337	28-689	21	0.9195	0.9239	175 ж.а. (Liu, Xuming ва Smith,

						195 ж.а. Charles ва бошқ., 2002).
3	WMC473	335-407	2	0.3726	0.4953	162 ж.а. (A. Victoria ва бошқ., 2012)
4	Xgwm642	216-442	12	0.9041	0.9112	180 ж.а. (Liu, Xuming, Smith Charles, Gill B., Tolmay, Vicki. 2001).
5	Xgwm111	149-272	8	0.8553	0.8697	190 ж.а. (Z.Q. Ma ва бошқ., 1997)
6	Xgwm635	112-246	8	0.8488	0.8642	112 ж.а. (X.M. Liu ва бошқ., 2000)

4-жадвал

Бугдой намуналари геномида шира зараркунандасига чидамлилиқ билан генетик боғланган ДНК маркерлари аллелларининг мавжуд ёки мавжуд эмаслиги

№	навлар номи	XGWM	XGWM	XGWM	XGW	XGW	XGWM	XGWM	XGWM
		337 (219 ж.а.)	337 (183 ж.а.)	111 (193 ж.а.)	M44 (154 ж.а.)	M44 (139 ж.а.)	473 (335 ж.а.)	635 (112 ж.а.)	642 (216 ж.а.)
1	Краснадар-99						+		
2	Оқ марварид	+				+	+		
3	Илғор					+			
4	Эъзоз					+	+		
5	Зомин-1 (Қарши)					+	+		
6	Жасмина						+		
7	Форбома						+	+	
8	Аср (Наманган)					+		+	
9	Семруғ					+			
10	Истиклол	+							
11	Зомин-1 (Жиззах)	+				+	+		
12	Дўстлик (Жиззах)					+	+		
13	Антонина (Хон текс)					+	+		
14	Есаул (Андижон)					+	+		

15	Марс					+	+		
16	Нодир					+	+		
17	Ёғду					+	+		
18	Қадр					+	+		+
19	Навбахор					+	+		
20	Алексевич			+	+		+		
21	Антонина				+		+		
22	Ўзбекистон -25				+		+		
23	Дружба				+		+		
24	Юка				+		+		
25	Андижон-4 (Учқўрғон)						+		
26	Андижон-4 (Анжижон)				+		+		
27	Андижон-2 (Анжижон)				+		+		
28	Андижон-2 (Учқўрғон)				+		+		
29	Васса (ВИР Тошкент)				+		+		
30	Васса (ВИР Андижон)		+		+		+		

Буғдой намуналари геномида шира зараркунандасига чидамлилиқ билан генетик боғланган ДНК маркерлари аллелларининг мавжуд ёки мавжуд эмаслиги 30 та буғдой навларида ўрганилганда Оқ марварид, Зомин-1 (Жиззах), Алексевич, Васса (ВИР Андижон) навларида шира зараркунандасига чидамлилиқ генетик боғланган ДНК маркерлари 3 тадан аллеллари мавжудлиги аниқланди.

Шира зараркунандасига чидамлилиқ хусусиятлари билан генетик боғланган 6 та ДНК маркерлари аллель ҳолатлари (генетик полиморфизми) асосида NCSS 2022 ситатистик таҳлиллар дастурининг Date Hierarchical Clustering dendrograms пакети ёрдамида тадқиқ этилаётган 30 та буғдой намуналарининг филогенетик муносабатлари ўрганилди.

2-расм

Бугдой намуналарининг шира зараркунандасига чидамлилик хусусиятлари билан генетик боғланган ДНК маркерлари полиморфизми асосидаги филогенетик дарахти.

- 1.Краснадар-99, 2.Оқ марварид, 3.Илғор, 4.Эъзоз, 5.Зомин-1 (Қарши), 6.Жасмина, 7.Форбома, 8.Аср (Наманган), 9.Семруғ, 10.Истиклол, 11.Зомин-1 (Жиззах), 12.Дўстлик(Жиззах), 13.Антонина (Хон текс), 14.Есаул (Андижон), 15.Марс, 16.Нодир, 17.Ёғду, 18.Қадр, 19.Навбахор, 20.Алексевич, 21.Антонина, 22.Ўзбекистон-25, 23.Дружба, 24.Юка, 25.Андижон-4

(Учқўрғон), 26.Андижон-4 (Анжижон), 27.Андижон-2 (Анжижон), 28. Андижон-2 (Учқўрғон), 29.Васса (ВИР Тошкент), 30.Васса (ВИР Андижон).

Тадқиқот намуналари ширага чидамлилиқ локуслари асосидаги филогенетик муносабатларга кўра, асосий икки гуруҳга ажралди. Биринчи гуруҳга Аликсевич нави жой олди. Иккинчи гуруҳ ўз навбатида тўртта гуруҳга ажралди. Биринчи гуруҳга Марс, иккинчи гуруҳга Юка ва учинчи гуруҳга Андижон-4 навлари жой олди. Тўртинчи гуруҳ ҳам иккига бўлиниб, биринчи гуруҳга Қадр нави жой олиб, иккинчи гуруҳи учга бўлиниб, биринчи гуруҳига саккизта навлар жой олган бўлса, иккинчи гуруҳига ўн бешта навлар ва учунчи гуруҳга битта Краснадар-99 нави жой олди.

Олинган натижалардан умумий хулоса қилиш мумкинки Ўзбекистон шароитида буғдой навлари SSR маркерлари билан текширилганда Рус ғалла ширасига чидамлилиқ *Dn1*, *Dn2*, *Dn4*, *Dn5*, *Dn6*, *Dn8*, *Dn9*, *Dnx* ва *Dn 626580* генлари аниқланганлиги кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Aslam M, Razaq M, Akhter W, Faheem M, Ahmad F (2005) Effect of sowing date of wheat on aphid (*Schizaphis graminum* RONDANI) population. Pak Entomol 27: 79–82.
2. Botha A.-M., Swanevelder Z.H., Lapitan N.L.V. Transcript profiling of wheat genes expressed during feeding by two different biotypes of *diuraphis noxia*// Environ. Entomol., 2010, 39(4) : - P. 1206-1231.
3. Melchinger, A.E. Use of molecular markers in breeding for oligogenic disease resistance. Plant Breed. 1990, 104, 1–19.
4. Mundt, C.C. Pyramiding for resistance durability: Theory and practice. Phytopathology 2018, 108, 792–802.
5. Collard, B.C.Y.; Mackill, D.J. Marker-assisted selection: An approach for precision plant breeding in the twenty-first century. Philos. Trans. R. Soc. B Biol. Sci. 2008, 363, 557–572.

6. Paux, E.; Faure, S.; Choulet, F.; Roger, D.; Gauthier, V.; Martinant, J.P.; Sourdille, P.; Balfourier, F.; Le Paslier, M.C.; Chauveau, A.; et al. Insertion site-based polymorphism markers open new perspectives for genome saturation and marker-assisted selection in wheat. *Plant Biotechnol. J.* 2010, 8, 196–210.
7. li, Fengqi & Peng, Junhua. (2014). Genetic and Association Mapping Study of English Grain Aphid Resistance and Tolerance in Bread Wheat Germplasm. *Journal of Integrative Agriculture.* 13. 40–53. 10.1016/S2095-3119(13)60356-1.
8. Hogenhout, S. A., and Bos, J. I. B. (2011). Effector proteins that modulate plant-insect interactions. *Curr. Opin. Plant Biol.* 14, 422–428. doi: 10.1016/j.pbi.2011.05.003
9. Paterson AH, Brubaker CL, Wendel JF (1993). A rapid method for extraction of Cotton (*Gossypium* spp) genomic DNA suitable for RFLP or PCR analysis. *Plant Mol. Biol. Rep.* 11:122-127.